

Berichtigungen / Errata zu Neilreichia Band 13–14

Umschlag hinten sowie S. 3: im Inhaltverzeichnis ist als Koautor „Simon Legnitim“ angeführt, der aber richtigerweise „Simon Legniti“ heißt.

S. 3, Würdigung: „anlässlich“ statt „anläßlich“.

S. 36, 14. Z. v. u.: „Fundpunkt“ statt „Fund“.

S. 193, 25. Z. v. o.: „STEINER G. M. (1992)“ statt „STEINER M. (1992)“.

S. 305, Zusammenfassung: „anlässlich“ statt „anläßlich“.

S. 349: Bei den Publikationen von Herbert Hagel wären noch hinzuzufügen:

HAGEL H. & PACHSCHWÖLL C. (2008): (98) *Woodsia alpina*. – In FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (76–98). – Neilreichia 5: 287–288.

HAGEL H. (2019): (323) *Epipactis microphylla*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – Neilreichia 10: 221–222. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>

ADLER W., HAGEL H., HEHENBERGER R. & PACHSCHWÖLL C. (2019): (356) *Polystichum lonchitis*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – Neilreichia 10: 252. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>

S. 376, 17. Z. v. o.: „susceptible“ statt „suscceptible“.

S. 379, 22. Z. v. o.: „das Ende auf S. 281“ (statt „auf S. 291“).